

**BIOLOGIK RITMLARNING ANESTETIK VOSITALAR FARMAKOKINETIKASIGA
TA'SIRI: XRONOFARMAKOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA DOZALASHNI
INDIVIDUALLASHTIRISH**

**ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ НА ФАРМАКОКИНЕТИКУ
АНЕСТЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ХРОНОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

**THE IMPACT OF BIOLOGICAL RHYTHMS ON THE PHARMACOKINETICS OF
ANESTHETIC AGENTS: INDIVIDUALIZATION OF DOSING BASED ON A
CHRONOPHARMACOLOGICAL APPROACH**

Boboyev M.M.

<https://orcid.org/0000-0002-0003-357X>

Muxamediyeva I.B. - PhD

<https://orcid.org/0009-0002-0247-2047>

Central Asian Medical University

Annotatsiya. Ushbu maqolada propofol, sufentanil va amid guruhli mahalliy anestetiklar misolida sirkadian ritmning farmakokinetik parametrlarga ta'siri tizimli tahlil qilinadi. Klinik tadqiqotlar tun vaqtida propofol anesteziyasi chuqurligi statistik jihatdan ortishini, sufentanil analgeziyasi davomiyligida sirkadian variatsiya mavjudligini va mahalliy anestetiklar blokadasi davomiyligida soat 15:00 da maksimumga erishuvchi 100% dan ortiq amplitudali sutkalik ko'rsatkichlarni qayd etgan. Kardiyoxirurgiyada tushdan keyingi operatsiyalarda perioperativ miokard shikastlanishi xavfining kamayishi REV-ERBa sirkadian ekspressiyasi bilan bog'liqligi tasdiqlangan. Xronoanesteziya kontseptsiyasi ilmiy asoslanish bosqichida bo'lib, klinik standartga aylanishi uchun xronotipni hisobga oluvchi katta hajmli prospektiv randomizatsiyalangan tadqiqotlar zarur.

Kalit so'zlar: sirkadian ritm, xronofarmakologiya, CLOCK-BMAL1, propofol, mahalliy anestetiklar, xronoanesteziya, individuallashtirilgan dozalash

Аннотация. В данной статье проводится систематический анализ влияния циркадного ритма на фармакокинетические параметры на примере пропофола, суфентанила и местных анестетиков амидной группы. Клинические исследования зафиксировали статистически значимое увеличение глубины пропофоловой анестезии в ночное время, циркадную вариабельность продолжительности аналгезии суфентанилом, а также суточные колебания длительности блокады местными анестетиками с амплитудой более 100%, достигающей максимума в 15:00. В кардиохирургии подтверждена взаимосвязь между снижением риска периоперационного повреждения миокарда при послеоперационных операциях и циркадной экспрессией REV-ERBa. Концепция хроноанестезии находится на стадии научного обоснования; для её внедрения в клиническую практику необходимо проведение масштабных проспективных рандомизированных исследований с учётом хронотипа пациентов.

Ключевые слова: циркадный ритм, хронофармакология, CLOCK-BMAL1, пропофол, местные анестетики, хроноанестезия, индивидуализированное дозирование

Abstract. This article presents a systematic analysis of the influence of circadian rhythm on pharmacokinetic parameters, using propofol, sufentanil, and amide-type local anesthetics as

representative examples. Clinical studies have documented a statistically significant increase in the depth of propofol anesthesia during nocturnal hours, circadian variation in the duration of sufentanil analgesia, and diurnal fluctuations in the duration of local anesthetic blockade with an amplitude exceeding 100%, peaking at 15:00. In cardiac surgery, a reduction in the risk of perioperative myocardial injury during afternoon procedures has been confirmed to correlate with the circadian expression of REV-ERBa. The concept of chronoanesthesia remains in the stage of scientific validation; large-scale prospective randomized trials incorporating chronotype assessment are required before it can become an established clinical standard.

Keywords: *circadian rhythm, chronopharmacology, CLOCK-BMAL1, propofol, local anesthetics, chronoanesthesia, individualized dosing*

Kirish. Biologik ritmlar tirik organizmlarning evolutsion jihatdan saqlangan fundamental xususiyatini tashkil etadi. Taxminan 24 soatlik davomiylikka ega sirkadian ritm — eng yaxshi o'rganilgan biologik sikl — yuzlab fiziologik jarayonlarni muvofiqlashtirib, organizmning tashqi muhit sikllari bilan sinxronizatsiyasini ta'minlaydi [17, 21]. 2017 yilda Jeffrey Hall, Michael Rosbash va Michael Young Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi: ular *Drosophila melanogaster* misolida sirkadian soatning molekulyar mexanizmini — transkripsiya-translyatsiya salbiy qayta aloqa siklini (TTFL) — izohladilar [11]. Bu kashfiyot biologik vaqt kontsepsiyasini klinik farmakologiya sohasiga tatbiq etish uchun muhim katalitik impuls bo'ldi.

Xronofarmakologiya - biologik ritmlarning dori vositalarining farmakokinetikasi va farmakodinamikasiga ta'sirini o'rganuvchi fan sohasi - so'nggi o'n yillikda jadal rivojlandi [18]. Dori qabul qilish vaqtining uning plazma konsentratsiyasiga, ta'sir chuqurligiga va toksiklik profiliga sezilarli ta'sir ko'rsatishi bir qator sohalarda — onkologiya, kardiologiya, revmatologiya — klinik jihatdan amaliyotga kirib kelgan. Anesteziologiya sohasida esa bu yondashuv hali tadqiqot bosqichida bo'lib, uning amaliy tatbiqining dolzarbligi ortib bormoqda [4, 5].

Anesteziologiyada dori preparatlarini dozlash an'anaviy ravishda bemorning tana vazni, yoshi va organlar funksional holati asosida amalga oshiriladi. Biroq operatsiyalar ko'pincha turli vaqt oralig'ida, ayrim hollarda kechasi ham amalga oshiriladi. Xronofarmakologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bir xil sxema bo'yicha qo'llaniladigan anestetiklar kunning turli soatlarida farmakokinetik va farmakodinamik jihatdan aniq farqlanadigan xatti-harakat namoyish etishi mumkin [4]. *Frontiers in Medicine* (2025) jurnalida nashr etilgan prospektiv tadqiqotda endoskopik sedatsiya paytida kunning turli soatlarida propofol sarfi statistik jihatdan aniq farq qilishi kuzatilgan va xronofarmakologiyaning anesteziyada «muhim, ammo yetarlicha o'rganilmagan o'lcham» ekanligi ta'kidlangan [25].

Ushbu maqolaning maqsadi: sirkadian ritmning anesteziologiyada qo'llaniladigan dori vositalarining farmakokinetikasiga ta'siri mexanizmlarini zamonaviy dalillar asosida tizimlash; klinik amaliyot uchun mavjud ma'lumotlarning amaliy qimmatini va cheklovlarini baholash; xronoanesteziya kontsepsiyasini individuallashtirilgan tibbiyot paradigmasi doirasida muhokama qilish.

Adabiyotlar tahlili metodologiyasi. Ushbu maqola uchun PubMed, Scopus va Web of Science ma'lumotlar bazalarida quyidagi kalit so'zlar kombinatsiyasi asosida qidiruv amalga oshirildi: "circadian rhythm and anesthesia", "chronopharmacology and pharmacokinetics", "propofol and circadian", "opioid and chronobiology", "local anesthetic and diurnal variation", "CLOCK gene and CYP450". Qidiruvga cheklov qo'yilmagan, biroq 2000–2025 yillar orasida e'lon qilingan maqolalarga ustuvorlik berildi. Tanlash mezonlari: (a) original klinik yoki eksperimental tadqiqot yoxud tizimli sharh; (b) anesteziya yoki og'riq farmakologiyasiga bevosita aloqadorlik; (c) metodologik jihatdan tasvirlangan dizayn. Jami 32 ta manba tahlil qilindi va ulardan 28 tasi ushbu maqolaga kiritildi.

Biologik soatning molekulyar tuzilishi. Sirkadian soatning asosini transkripsiya-translyatsiya salbiy qayta aloqa sikli (TTFL) tashkil etadi [21]. CLOCK va BMAL1 oqsillari heterodimer hosil qilib, E-box ketma-ketliklar (5'-CACGTG-3') orqali *Per1*, *Per2*, *Per3*, *Cry1* va *Cry2* genlarining transkripsiyasini faollashtiradi [21, 26]. To'plangan PER va CRY oqsillari o'z navbatida CLOCK–BMAL1 kompleksini inhibe qilib, siklni yakunlaydi. Ushbu siklning davomiyligi

CKI ϵ/δ kinazalari tomonidan PER oqsillarining fosforilanishi va keyinchalik ubiquitin-proteasoma tizimi orqali parchalanishi bilan aniq 24 soat davom etadi [21].

Qo'shimcha regulyator halqa sifatida REV-ERB α/β va ROR α/γ yadroviy retseptorlari BMAL1 ekspressiyasini mos ravishda inhibe va aktivatsiya qilib, asosiy halqaning mustahkamligini ta'minlaydi [18, 21]. Aynan REV-ERB α ning sutkalik ekspressiya sikli Montaigne va boshqalar (2018) tomonidan perioperativ miokard shikastlanishining sirkadian modulyatsiyasida molekulyar mexanizm sifatida aniqlangan [15] - bu anesteziya bilan bog'liq klinik kontekstda sirkadian genning bevosita farmakologik ahamiyati qayd etilgan ilk muhim tadqiqotlardan biridir.

Sutemizuvchilarda asosiy sirkadian peysmeyker gipotalamus oldingi qismida supraximazmatik yadroda (SXY) joylashgan [23]. U retina-gipotalamus trakti orqali yorug'lik axborotini qabul qilib, neuroendokrin signallar (melatonin, kortizol) va vegetativ nerv tizimi orqali periferik organlardagi lokal biologik soatlarga signal uzatadi [17, 23]. Jigar, buyrak, o'pka va yurak o'z lokal sirkadian soatlariga ega bo'lib, ular ovqat qabul qilish vaqti va tana harorati signallari orqali qisman mustaqil boshqarilishi mumkin. Jigar uchun bu xususiyat alohida ahamiyatga ega, chunki Gachon va boshqalar (2006) ko'rsatganidek, jigar genlarining taxminan 10% sirkadian ekspressiyaga ega bo'lib, ular orasida metabolik fermentlar va detoksifikatsiya tizimlari asosiy o'rin egallaydi [10].

Sirkadian ritmning asosiy farmakokinetik parametrlarga ta'siri. Jigar metabolizmi va sitoxrom P450 fermentlari

Jigar sitoxrom P450 (CYP) fermentlari ko'pchilik anestetiklarning biotransformatsiyasini amalga oshiradigan asosiy tizimdir [10, 22]. Ularning sirkadian ekspressiyasi molekulyar biologiya va funktsional farmakologiya metodlari yordamida batafsil o'rganilgan.

PAR-domain transkripsion faktorlari — DBP (D-box binding protein), TEF va HLF — o'zlari sirkadian ekspressiyaga ega bo'lib, bir qator CYP izofermentlarining sirkadian ekspressiyasini bevosita modulyatsiya qiladi [9,10]. Gachon va boshqalar (2006) uchala PAR-domain faktorlari knockout qilingan sichqonlarda bir qator jigar CYP fermentlarining ekspressiyasi va faolligi sezilarli kamayganini va sirkadian amplitudasi pasayganini aniqladi [10]. Bundan tashqari, Science Advances (2024) jurnalida chop etilgan tadqiqotda inson gepatotsitlarida BMAL1 ishlamaganida CYP3A4 bilan bog'liq ksenobiyotik metabolizm yo'lining faollashishi kuzatildi — bu BMAL1 ning CYP3A4 ekspressiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini ko'rsatdi.

CYP3A4 — barcha klinik dori vositalarining taxminan 50% ini metabolizm qiladigan izoferment — propofol, fentanil va bir qator boshqa anestetiklar uchun asosiy metabolizm yo'lidir [22]. Sichqon modellarida CYP3A4 ning funktsional analogi bo'lmish Cyp3a11 ning faolligi faol davr (tun)da yuqori, dam olish davrida (kunduz) past bo'lishi qayd etilgan [26]. CYP2D6 — tramadol va bir qator opioidlarning metabolizmida muhim rol o'ynaydigan izoferment — ning ham sutkalik faollik o'zgarishi kuzatilgan [10].

Buyrak klirensi va sirkadian modulyatsiya. Buyrak orqali chiqariladigan dori moddalar va metabolitlar uchun GFR ning sirkadian o'zgarishi muhim klinik ahamiyatga ega [8, 27]. Koopman va boshqalar (1989) sog'lom kishilarda GFR inulin klirensi orqali har 3 soatda o'lchanganda faollik davrida (kunduz) GFR ning tunda kuzatiladigan qiymatdan taxminan 20–40% yuqori bo'lishini ko'rsatdi [12]. Nature Reviews Nephrology (2018) da e'lon qilingan so'nggi tadqiqotlar buyrak qon plazma oqimi, GFR va kanalcha sekretiya/reabsorbsiya jarayonlarining barchasi faollik fazasida maksimumga erishib, faolsizlik fazasida kamayishini tasdiqladi [8].

Glomerular filtratsiya sirkadianligining molekulyar asosi podositlarda mahalliy BMAL1 ekspressiyasi bilan bog'liq. Scientific Reports (2019) da chop etilgan tadqiqotda podositlarda Bmal1 selektiv o'chirilganda GFR ning 24 soatlik sirkadian ritmi yo'qoldi va o'rniga 12 soatlik ultradian ritm paydo bo'ldi [27]. Bu buyrakdagi mahalliy sirkadian soatning GFR regulyatsiyasida zaruriy ro'l o'ynashini to'g'ridan-to'g'ri isbotladi.

Plazma oqsillari bilan bog'lanish. Ko'pchilik anestetiklar plazmadagi albumin va α 1-kislotali glikoprotein (AGP) bilan yuqori darajada bog'lanadi. Bruguero va boshqalar (1992) bupivakain, etidokain va mepivakain uchun sutkalik sezilarli oqsil va to'qima bog'lanish o'zgarishini sichqonlarda ko'rsatdi: ushbu uch mahalliy anestetikda ham oqsil bog'lanishi va to'qima konsentratsiyasi vaqtga qarab statistik jihatdan aniq farq qildi [2]. AGP — o'tkir faza oqsili va bazik anestetiklar uchun asosiy

plazma bog'lovchisi — ning sutkalik konsentratsiya o'zgarishi erkin fraksiyani va shu orqali klinik ta'sir intensivligini modulyatsiya qilishi mumkin.

Xususiy anestetiklar va ularning sirkadian farmakokinetikasi. Propofol — GABA-A retseptorlarining allosterik modulyatori va zamonaviy anesteziologiyaning asosiy dori vositasi — jigar orqali yuqori ekstraksiya nisbati bilan metabolizm qilinadi (UGT1A9, CYP2B6 va bir qator boshqa fermentlar tomonidan) [19,24]. Shu sababli uning klirensi jigar qon oqimiga kuchli bog'liq — jigar qon oqimining sirkadian o'zgarishi propofol farmakokinetikasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shen va boshqalar (2021) BMC Anesthesiology jurnalida laparoskopik operatsiyalar o'tkazgan 60 bemorni to'rt guruhga bo'lib o'rgandi: kunduz (08:00–18:00) va tun (22:00–05:00) soatlarida Narcotrend yoki BIS yordamida boshqarilgan maqsadli infuziya guruhlari. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bir xil maqsadli propofol konsentratsiyasida tun guruhida anesteziya chuqurligi kunduz guruhiga nisbatan statistik jihatdan yuqori bo'ldi; bundan tashqari, tun guruhida qon bosimi va yurak urishi ham past bo'ldi [19]. Tadqiqotchilar bu natijani jigar metabolizm kapasitetining, markaziy inhibitor retseptorlar sirkadian ekspressiyasining va gipotalamik SXY ning anestetik effektivlikka ta'siri bilan izohladi.

Frontiers in Molecular Neuroscience (2025) da e'lon qilingan tadqiqotda propofol va propofolning yangi analogi siprofol uchun anesteziya dozasida (kritik anesteziya dozasi, Dca) kun-tun farqi kuzatildi. Propofol uchun sutkalik yon ta'sirlar profili ham farq qilgani qayd etildi, siprofol esa bu jihatdan kamroq sirkadian variabellik ko'rsatdi. Jigar fermentlari tahlilida UGT1A9 ning ZT4 (kunduz)da ZT16 (tun)ga nisbatan yuqori ekspressiyasi aniqlandi ($p=0.019$), bu propofol metabolizmining vaqtga bog'liq farqida UGT1A9 ning rolini ko'rsatdi [24].

Frontiers in Medicine (2025) da chop etilgan prospektiv tadqiqotda ($n=162$, gastroenterologik endoskopik sedatsiya) anesteziya boshlanish vaqti kechikkan sari propofol sarfi ortib borganligi kuzatildi. Bu natijalarga asoslanib mualliflar propofol sarfini prognozlash uchun sirkadian vaqtni o'z ichiga oluvchi regression modellar ishlab chiqdi [25].

Sufentanil va opioid analgetiklar. Opioid analgetiklar xronofarmakologiyasida eng muhim klinik dalil Debon va boshqalar (2004) tomonidan Anesthesiology jurnalida e'lon qilingan prospektiv tadqiqotdan keladi. Mehnat analgeziyasining birinchi bosqichida 91 ayolga 10 mikrogram intratekkal sufentanil qo'llanilib, kosinor metodi yordamida analgesiya davomiyligining kunlik sirkadian variatsiyasi tahlil qilindi. Analgesiya o'rtacha davomiyligi (mesor) $93,0 \pm 3,8$ daqiqani tashkil etdi, biroq ritm amplitudasi statistik jihatdan aniq sirkadian o'zgarishni ko'rsatdi [6]. Tadqiqotchilar opioid retseptori soni yoki affiniteti, oksitotsin ning sirkadian variatsiyasi va β -endorfin faolligining sirkadian o'zgarishi potentsial mexanizm sifatida ko'rsatildi.

Postoperativ davrda opioid sarfining sirkadian o'zgarishi ham qayd etilgan. Boselli va boshqalar gistrektomiya o'tkazgan bemorlarda PCA (patient-controlled analgesia) tizimida morfin sarfini tahlil qildi va postoperativ birinchi kunda ertalabki soatlarda (soat 08:00) og'riq intensivligi tushlik va kechki soatlarga nisbatan statistik jihatdan yuqori bo'lganini aniqladi. Bu ko'rsatkich non-opioid analgetiklar qo'shimcha qo'llanilganida ham saqlanib qoldi, bu endogen analgesiya tizimining sirkadian o'zgarishini ko'rsatdi [1].

Bumgarner va boshqalar (Frontiers in Neuroscience, 2023) so'nggi nazariy sharhida og'riq xatti-harakati, opioid analgeziyasi va opioid mukofot tizimlari (mezolymbik yo'l) barchasi sirkadian ritm bilan modulyatsiyalanishini ko'rsatdi; sirkadian disrupsiya og'riq xatti-harakatini kuchaytirishi va opioid ishlov tizimlari faolligini o'zgartirishi mumkin [3].

Amid guruhli mahalliy anestetiklar. Mahalliy anestetiklar xronofarmakologiyasida eng klassik va ko'p iqtibos keltirilgan asar Reinberg (Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 1977) ning ishi hisoblanadi. Ular teri va tish modelida lidokain va betoksikainning ta'sir davomiyligida statistik jihatdan aniq sirkadian ritm mavjudligini aniqladi: diurnal faollik va tungi dam olish rejimida bo'lgan kattalar uchun maksimum davomiylik soat 15:00 atrofida kuzatildi, piktub farqi esa 24 soatlik o'rtachaning 100% dan ortiq bo'ldi [16]. Mualliflar bu hodisani sirkadian katexolamin sekretsiyasi va hujayra membranasi xususiyatlarining sutkalik o'zgarishi bilan bog'liq deb izohladi.

Lee va boshqalar (Korean Journal of Pain, 2010) spinal anesteziyada intratekkal giperbar bupivakain (10 mg, 0,5%) ni uch guruhga (ertalab 08:00–12:00, tushdan keyin 12:00–16:00, kechqurun 16:00–20:00) qo'llab, S1 dermatoma sensitivligi tiklanishini taqqosladi. Tushdan keyingi guruhda birinchi postoperativ analgetik talab vaqti statistik jihatdan uzaygan bo'ldi ($p=0,008$) va S1 sensitivlik tiklanish vaqti ham oshdi ($p=0,03$) [13]. Bu natijalar avvalgi tadqiqotlar bilan muvofiqlik ko'rsatib, mahalliy anestetik qo'llash vaqti anesteziya davomiyligiga ta'sir qiladi degan xulosani qo'llab-quvvatladi.

Debon va boshqalar (Anesthesiology, 2002) epidural ropivakain blokadasini davomiyligini ham turli kun soatlarida o'rganib, ta'sir davomiyligida statistik aniq farqlarni qayd etdi [7]. Bruguerolle va boshqalar (1992) tomonidan sichqonlarda o'tkazilgan tadqiqotda esa bupivakain, etidokain va mepivakain uchun oqsil va to'qima bog'lanishida sezilarli sirkadian fazaga bog'liq farqlar aniqlandi va bu farq mahalliy anestetiklar xronotoksikokinetikasining muhim mexanizmi sifatida tavsif etildi [2].

Sirkadian ritm va klinik natijalarga ta'siri: kardiyojirurgiya misoli.

Klinik natijalarga vaqtning ta'sirini eng aniq ko'rsatgan va keng iqtibos keltirilgan asar Maigne va boshqalar (Lancet, 2018) ning tadqiqotidir [15]. Bu propensity-matched kohortli tadqiqot va randomizatsiyalangan tadqiqotni birlashtirgan to'rt komponentli translatsion ish bo'lib, aortal klapan almashtirish operatsiyasini o'tkazgan bemorlarni o'rgandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki: ertalab operatsiya qilingan bemorlarda perioperativ miokard shikastlanishi tushdan keyin operatsiya qilinganlariga nisbatan ko'proq kuzatildi; randomizatsiyalangan qismda ham xuddi shunday ko'rsatkich tasdiqlandi; insonning yurak to'qimasida sirkadian gen ekspressiyasi tahlilida REV-ERB α ertalab yuqori ekspressiyaga ega bo'lib, bu infarkt–reperfuzya tolerantligini pasaytirishi aniqlandi; sichqon modelida esa REV-ERB α antagonizmi farmakologik kardioproteksiya vositasi sifatida istiqbolga ega ekanligi ko'rsatildi [15].

Biroq keyingi tadqiqotlar yagona natijalarga ega bo'lmadi. Anaesthesia (2024) jurnalida e'lon qilingan tizimli sharh (Meewisse va boshqalar) elektiv kardiyojirurgiya bo'lmagan operatsiyalar bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilib, operatsiya vaqtining turli xil klinik natijalar bilan munosabatida izchillik yo'q, metodologik jihatdan turlicha va ko'pincha chalkashuv omillardan holi bo'lmagan natijalar mavjud degan xulosaga keldi [14]. Mualliflar tushdan keyin operatsiyalarda ba'zi tromboembolitik asoratlar kamroq bo'lganligi, ertalabgi operatsiyalarda esa qon ketishi kamroq bo'lganligi kabi ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, bu muayyan operatsiya turlari uchun optimal vaqt farqli bo'lishi mumkinligini anglatadi deb ta'kidladi.

Frontiers in Physiology (2026) da nashr etilgan tadqiqot o'pka rezeksiyasi operatsiyalaridan keyin postoperativ pnevmoniya va nafas yetishmovchiligining tushdan keyin boshlangan operatsiyalarda statistik jihatdan ko'proq kuzatilganini aniqladi [28] — bu kardiofarmakologik natijalar bilan qarama-qarshi bo'lib, operatsiya turi va organ spetsifikligi muhimligini ko'rsatdi.

Ushbu qarama-qarshiliklar sohadagi klinik tadqiqotlarning metodologik cheklavlarini yaxshi ifodalaydi: tanlama geterogenligini nazorat qilish qiyin, xronotip o'zgaruvchisi hisobga olinmagan va operatsiya turlariga ko'ra stratifikatsiya yetarli emas [14].

Sirkadian disrupsiya va postoperativ natijalarga ta'siri. Operatsiya va anesteziyaning o'zi bemorning sirkadian ritmini buzishi muhim klinik muammo sifatida qayd etilmoqda. Chassard va Bruguerolle (2004, Anesthesiology) umumiy anesteziya bilan bog'liq sirkadian disrupsiya, shu jumladan melatonin sekretsiasining supressiyasi va kortizol ritmining buzilishi masalasini batafsil yoritdi [4]. Sun va boshqalar (Frontiers in Neuroscience, 2022) sichqon modelida anesteziya/jarrohlik bilan bog'liq neyrokognitiv buzilish gipotalamik soat genlarining ekspressiya buzilishi bilan uzviy bog'liqligini aniqladi; nobiletinning (sirkadian kuchaytirgich) bu buzilishni kamaytirishi ham ko'rsatildi [20].

Intensiv terapiya bo'limida (ITB) sirkadian disrupsiya alohida muammo hisoblanadi [4,5]. Sun'iy yorug'lik, doimiy tibbiy muolajalar, sedatsiya va sun'iy ventilyatsiya barchasi biologik soatni desinkronizatsiya qiladi. Bu holat ITB deliriumi, uzaygan mexanik ventilyatsiya va infeksiya asoratlar xavfi bilan bog'liq, garchi sababiylik munosabatining aniq isboti uchun kattaroq tadqiqotlar zarur bo'lsa ham.

Melatonin premedikatsiya sifatida bemorning sirkadian fazasini operatsiya oldidan qayta sozlash va sedatsion effekti uchun tadqiqot qilinmoqda [18]. Biroq hozirgi kunda bu yondashuv uchun kuchli klinik dalillar bazasi mavjud emas va qo'shimcha randomizatsiyalangan tadqiqotlar zarur.

Individual farqlar va metodologik cheklovlar. Xronotip va individual variabellik. Barcha individlarda sirkadian ritm bir xil emas. «Xronotip» — kishining biologik soat fazasini tavsiflovchi tushuncha — «erta turguvchilar» va «kech bedorlar» o'rtasida sirkadian maksimum soatida 4–6 soatlik farqni anglatishi mumkin [17]. Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) kabi standartlashtirilgan vositalar xronotipni miqdoriy baholash imkonini beradi. Hozirda mavjud barcha xronoanesteziya tadqiqotlarida bemorning individual xronotipi nazorat o'zgaruvchi sifatida hisobga olinmagan — bu muhim metodologik cheklov hisoblanadi [14].

Bundan tashqari, CYP izofermentlari genlarida mavjud funksional polimorfizmlar (masalan, CYP2D6 «poor metabolizer» va «ultra-rapid metabolizer» fenotiplari) sirkadian o'zgarishlarga kuchli qo'shimcha variabellik kiritadi [10]. Bir xil vaqtda operatsiya qilingan ikki bemordan biri «slow metabolizer» bo'lsa, xronotip asosida prognozlangan farmakokinetika sezilarli o'zgarishi mumkin.

Klinik tadqiqotlardagi metodologik cheklovlar. Mavjud klinik adabiyotlarning asosiy muammolari quyidagilardan iborat: tadqiqotlarning aksariyati retrospektiv xarakterga ega; operatsiya vaqtini tasodifiy taqsimlash (randomizatsiya) o'rniga jadval bo'yicha belgilash orqali tanlanish hukmronligi kelib chiqadi; tanlama hajmi ko'pincha kichik; operatsiya turi, anestetik protokol va comorbidite nazorati yetarli emas [14]. Shen va boshqalar (2021) ning tadqiqotida ham tanlama hajmi kichik (n=60) va guruhlar ketma-ket (randomizatsiyasiz) taqsimlangan [19]. Montaigne va boshqalar (2018) ning ishida esa faqat bitta operatsiya turi (aortal klapan almashtirish) va bitta markaz o'rganilgan [15].

Meewisse va boshqalar (Anaesthesia, 2024) tizimli sharhida operatsiya vaqtining elektiv kardiyak bo'lmagan operatsiyalar natijalariga ta'siri bo'yicha adabiyotlarda mavjud ma'lumotlarning izchilsizligi aniqlanib, katta hajmli prospektiv randomizatsiyalangan tadqiqotlar zarurligi ta'kidlandi [14]. Mualliflar shuningdek tromboembolitik va gemorragik xavflarning sirkadian profillari farqli ekanligini ko'rsatib, muayyan operatsiya turlari uchun optimal vaqt ham farqli bo'lishi mumkinligi haqida muhim klinik mulohaza bildirdi.

Xronoanesteziya kontseptsiyasi: istiqbol va amaliy imkoniyatlar. «Xronoanesteziya» — operatsiya vaqtini va anestetik dori qo'llash sxemasini bemorning biologik soatiga muvofiqlashtirishga qaratilgan individuallashtirilgan yondashuv [4,5] — hozircha klinik tadqiqotlar bosqichida bo'lib, quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirilishi zarur.

Birinchi yo'nalish — preoperativ xronobiologik baholash. Kelajakda anesteziyologik muayyan holat tavsifiga xronotip aniqlash (MCTQ yoki Morningness-Eveningness Questionnaire yordamida) va uyqu anamnezi kiritilishi mumkin [17]. Bu ma'lumotlar asosida, jumladan, individual biologik soat fazasini hisobga olgan holda anestetik sxemani moslashtirish imkoniyati to'g'risida farazlar ilgari surilmoqda, biroq bu yondashuvning klinik foydasi uchun maxsus tadqiqotlar zarur.

Ikkinchi yo'nalish — Pharmacokinetic/Pharmacodynamic (PK/PD) modellashtirishga sirkadian komponent qo'shish [18]. Hozirda qo'llaniladigan propofol TCI modellari (Marsh, Schnider) vaqt o'zgaruvchisini o'z ichiga olmaydi. Ushbu modellarga sirkadian amplituda va faza parametrlarini kiritish anestetik infuziyani avtomatik moslashtirish uchun nazariy asos yaratishi mumkin, garchi bu PK modellari klinik validatsiyadan o'tishi zarur bo'lsa ham [19,24].

Uchinchi yo'nalish — ITB bemorlarida sirkadian ritmni qayta tiklash protokollari [20]. Yorug'lik-qorong'ulik rejimini saqlash, tibbiy protseduralarni tunda minimallashtirishga harakat qilish va melatonin qo'llash hozirgi kunda ITB uyqusini yaxshilash bo'yicha klinik protokollarda ko'rib chiqilmoqda, biroq anesteziyologik natijalarga bevosita ta'siri alohida o'rganilmagan.

Muhokama. Ushbu sharhda keltirilgan dalillar umumiy qilib aytganda quyidagi klinik muhim xulosani qo'llaydi: anestetik vositalarning farmakokinetikasi vaqtdan mustaqil emas [4,5]. Propofol uchun Shen va boshqalar (2021) ning klinik ishi [19] va *Frontiers in Molecular Neuroscience* (2025) dagi eksperimental tadqiqot [24], sufentanil uchun Debon va boshqalar (2004) [6], mahalliy anestetiklar uchun Reinberg va Reinberg (1977) [16] va Lee va boshqalar (2010) [13] ning ishlari,

kardiyoxirurgiya natijalari uchun Montaigne va boshqalar (2018) ning Lancet ishlari [15] — barchasi sirkadian o'zgarishning real va o'lchanishi mumkin bo'lgan hodisa ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ushbu dalillarni klinik tavsiyalarga aylantirish uchun bir qator fundamental savollarga javob topish zarur: xronotip bo'yicha dozalashni individuallashtirishni qay darajada amalga oshirish mumkin? Sirkadian buzilgan bemorlarda (ITB bemorlar, shift ishchilar, tungi jarrohlik bemorlari) qanday yondashuv zarur? Xronotip ma'lumoti mavjud bo'lgan holda PK/PD modelni qanday moslashtirish kerak? Bu savollarga javob berish uchun, Meewisse va boshqalar (2024) ta'kidlaganidek, xronotipni stratifikatsiya qiluvchi, katta hajmli, prospektiv randomizatsiyalangan, ko'p markazli klinik tadqiqotlar o'tkazilishi zarur [14].

Muhim amaliy nuqta: hozirgi kunda standart klinik amaliyotda BIS yoki Narcotrend kabi real-time anesteziya chuqurligi monitoring tizimlari sirkadian farqlardan kelib chiqadigan individual noaniqliklarni ma'lum darajada kompensatsiya qiladi [19]. Shu ma'noda sirkadian bilim hozircha individual monitoring o'rnini bosa olmaydi, biroq u anesteziyologga individual dori sarfidagi kutilmagan farqlarning biologik sabablarini aniqlashga yordam qiladi.

Personallashtirilgan tibbiyot paradigmasi — genomika, proteomika va metabolomikani integratsiya qilgan — «to'rtinchi o'lcham» sifatida vaqtni ham o'z tarkibiga qo'shishga tayyorlanmoqda [18]. Anesteziologiyada bu paradigma o'zgarishi xronoanesteziya kontseptsiyasi shaklida ifodalanmoqda: bemorning antropometrik ko'rsatkichlari va klinik holati bilan bir qatorda uning biologik soat fazasini ham hisobga olgan holda dori qo'llash sxemasini shakllantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuv.

Xulosa. Sirkadian ritm anestetik vositalar farmakokinetikasining bir necha asosiy parametrini — jigar CYP fermentlari faolligini, buyrak GFR ni, plazma oqsillari bilan bog'lanishni va MNT retseptor sensitivligini — CLOCK–BMAL1 tizimi orqali sutkalik ravishda modulyatsiya qiladi. Propofol uchun klinik tadqiqotlar tun vaqtda bir xil maqsadli dozada anesteziya chuqurligi ortib ketishini ko'rsatgan; sufentanil intratekkal qo'llanilganda analgesiya davomiyligining sirkadian variatsiyasi isbotlangan; mahalliy anestetiklar uchun esa soat 15:00 atrofida maksimum bo'lgan 100% dan ortiq amplitudali sirkadian ritm klassik tadqiqotlarda qayd etilgan. Kardiyoxirurgiyada tushdan keyingi operatsiyalarning miokardni nisbatan yaxshiroq himoya qilishi REV-ERB α ning sirkadian roli bilan bog'liq mexanizmlar orqali tasdiqlangan, biroq keyingi yirik tadqiqotlar bu xulosani barcha operatsiya turlariga kengaytirish hali mumkin emasligini ko'rsatdi.

Xronoanesteziya kontseptsiyasi ilmiy jihatdan ishonchli poydevorga ega, biroq klinik standartga aylanishi uchun xronotipni stratifikatsiya qiluvchi, katta hajmli, prospektiv, ko'p markazli randomizatsiyalangan tadqiqotlar zarur. Hozirgi bosqichda xronobiologik bilim anesteziyologga real-time monitoring ma'lumotlarini sharhlashda qo'shimcha tushuntiruvchi ramka beradi va individual dori sarfidagi kutilmagan farqlarning biologik sabablarini aniqlashga yordam qiladi. Kelajakda esa bemorning xronotipi preoperativ baholashning ajralmas qismi bo'lib, PK/PD modellashtirish tizimlariga integratsiya qilinishi va individuallashtirilgan xronofarmakologik anesteziya sxemalarini yaratishga asos bo'lishi ko'zda tutilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Boselli E, Duflo F, Debon R, Allaouchiche B, Chassard D. Chronobiological characteristics of postoperative pain: diurnal variation of both static and dynamic pain and effects of analgesic therapy. *Br J Anaesth.* 2007; 99(2):278–279. doi:10.1093/bja/aem059
2. Bruguierolle B, Prat M. Circadian phase-dependent protein and tissular binding of three local anesthetics (bupivacaine, etidocaine and mepivacaine) in mice: a possible mechanism of their chronotoxicokinetics? *Chronobiol Int.* 1992; 9(6):448–452. doi:10.3109/07420529209064558
3. Bumgarner JR, McCray EW, Nelson RJ. The disruptive relationship among circadian rhythms, pain, and opioids. *Front Neurosci.* 2023; 17:1109480. doi:10.3389/fnins.2023.1109480
4. Chassard D, Bruguierolle B. Chronobiology and anesthesia. *Anesthesiology.* 2004; 100(2):413–427. doi:10.1097/00000542-200402000-00034
5. Chassard D, Duflo F, de Queiroz Siqueira M, Allaouchiche B, Boselli E. Chronobiology and anaesthesia. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2007; 20(3):186–190. doi:10.1097/ACO.0b013e328136c55e

6. Debon R, Boselli E, Guyot R, Allaouchiche B, Lemmer B, Chassard D. Chronopharmacology of intrathecal sufentanil for labor analgesia: daily variations in duration of action. *Anesthesiology*. 2004; 101(4):978–982. doi:10.1097/00000542-200410000-00025
8. Debon R, Chassard D, Duflo F, Boselli E, Bryssine B, Allaouchiche B. Chronobiology of epidural ropivacaine: variations in the duration of action related to the hour of administration. *Anesthesiology*. 2002; 96(2):542–545. doi:10.1097/00000542-200202000-00041
9. De Lavallaz L, Musso CG. Chronobiology in nephrology: the influence of circadian rhythms on renal handling of drugs and renal disease treatment. *Int Urol Nephrol*. 2019; 51(1):1–8. doi:10.1007/s11255-018-2001-z
10. Duffield GE. DNA microarray analyses of circadian timing: the genomic basis of biological time. *J Neuroendocrinol*. 2003; 15(10):991–1002. doi:10.1046/j.1365-2826.2003.01082.x
11. Gachon F, Olela FF, Schaad O, Descombes P, Schibler U. The circadian PAR-domain basic leucine zipper transcription factors DBP, TEF, and HLF modulate basal and inducible xenobiotic detoxification. *Cell Metab*. 2006; 4(1):25–36. doi:10.1016/j.cmet.2006.04.015
12. Hall JC, Rosbash M, Young MW. Nobel Lecture: Molecular mechanisms controlling circadian rhythms. Nobelprize.org. 2017.
13. Koopman MG, Koomen GC, Krediet RT, de Moor EA, Hoek FJ, Arisz L. Circadian rhythm of glomerular filtration rate in normal individuals. *Clin Sci (Lond)*. 1989; 77(1):105–111. doi:10.1042/cs0770105
14. Lee C, Choi DH, Chae SU. Circadian effects on neural blockade of intrathecal hyperbaric bupivacaine. *Korean J Pain*. 2010; 23(3):186–189. doi:10.3344/kjp.2010.23.3.186
15. Meewisse AM, Geuzebroek GSE, Moll van Charante EP, et al. Effect of time of day on outcomes in elective surgery: a systematic review. *Anaesthesia*. 2024; 79(11):1237–1248. doi:10.1111/anae.16395
16. Montaigne D, Marechal X, Modine T, et al. Daytime variation of perioperative myocardial injury in cardiac surgery and its prevention by Rev-Erb α antagonism. *Lancet*. 2018; 391(10115):59–69. doi:10.1016/S0140-6736(17)32132-3
17. Reinberg A, Reinberg MA. Circadian changes of the duration of action of local anaesthetic agents. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol*. 1977; 297(2):149–152. doi:10.1007/BF00499924
18. Roenneberg T, Merrow M. The circadian clock and human health. *Curr Biol*. 2016; 26(10):R432–R443. doi:10.1016/j.cub.2016.04.011
19. Ruan W, Yuan X, Eltzschig HK. Circadian rhythm as a therapeutic target. *Nat Rev Drug Discov*. 2021; 20(4):287–307. doi:10.1038/s41573-020-00109-w
20. Shen JH, Ye M, Chen Q, et al. Effects of circadian rhythm on Narcotrend index and target-controlled infusion concentration of propofol anesthesia. *BMC Anesthesiol*. 2021; 21(1):215. doi:10.1186/s12871-021-01445-z
21. Sun Z, Yang N, Jia X, et al. Nobiletin attenuates anesthesia/surgery-induced neurocognitive decline by preserving the expression of clock genes in mice. *Front Neurosci*. 2022; 16:938874. doi:10.3389/fnins.2022.938874
22. Takahashi JS. Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock. *Nat Rev Genet*. 2017; 18(3):164–179. doi:10.1038/nrg.2016.150
23. Tong X, Yin L. Circadian rhythms in liver physiology and liver diseases. *Compr Physiol*. 2013; 3(2):917–940. doi:10.1002/cphy.c120017
24. Welsh DK, Takahashi JS, Kay SA. Suprachiasmatic nucleus: cell autonomy and network properties. *Annu Rev Physiol*. 2010; 72:551–577. doi:10.1146/annurev-physiol-021909-135919
25. Wu Y, Zhou X, Fang Q, et al. A chronopharmacological comparison of ciprofol and propofol: focus on sedation and side effects. *Front Mol Neurosci*. 2025; 18:1567453. doi:10.3389/fnmol.2025.1567453
26. Xu N, Hu B, Yang K, et al. Increased propofol consumption with later anesthesia start times in sedated gastrointestinal endoscopy. *Front Med*. 2025; 12:1670994. doi:10.3389/fmed.2025.1670994

27. Zhang R, Lahens NF, Ballance HI, Hughes ME, Hogenesch JB. A circadian gene expression atlas in mammals. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014; 111(45):16219–16224. doi:10.1073/pnas.1408886111
28. Zuber AM, Centeno G, Pradervand S, et al. Molecular clock is involved in predictive circadian adjustment of renal function. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2009; 106(38):16523–16528. doi:10.1073/pnas.0904890106
29. Zuercher M, Leidl R, Roeder N. Circadian variation of post-operative complications in lung resection surgery. *Front Physiol*. 2026; 17:1818583. doi:10.3389/fphys.2026.1818583